

4. Следование представленному выше плану действий мы и рассматриваем в качестве условий для осуществления успешного и качественного прорыва в образовательном процессе, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Список использованных источников

1. Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский государственный университет» на период 2021 – 2030 гг. [Электронный ресурс]: <https://adygnet.ru/>

2. В АГУ продолжается работа над новой программой стратегического развития / АГУ // 2020 [Электронный ресурс]: <https://www.adygnet.ru/media/news/1987/>

3. Стратегия развития Института до 2030 года. Утверждена решением Ученого совета СЗИУ РАНХиГС 20.10.2020 в редакции 20.07.2022. Санкт-Петербург 2020. [Электронный ресурс]: https://spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2022/09/strategiy_2030_sentyabr-2022-1.pdf

4. «Приоритет-2030»: полный список вузов по федеральным округам [Электронный ресурс]: <https://postupi.online/journal/kuda-postupat/prioritet-2030-polnyj-spisok-vuzov-po-federalnym-okrugam/>

УДК 332.145

DOI

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

**ДУДНИКОВ Р.Г.,
соискатель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена теоретическим подходам к описанию сути проектного подхода для развития городской инфраструктуры. Проектный подход рассмотрен в контексте моделирования процессов проекта восстановления или развития инфраструктуры города. Отмечено, что

редевелопмент промышленных территорий выгоден не только бизнесу, но и городским властям. Это не только позволяет поддерживать архитектурное наследие в хорошем состоянии и помогает двигаться по пути современного использования инфраструктуры исторической части города, но и освобождает городской бюджет от обузы, требующей ежегодных дотаций и занимающей много дорогой земли.

Ключевые слова: проектный подход, городская инфраструктура, моделирование процессов, редевелопмент промышленных объектов

PROJECT APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF URBAN INFRASTRUCTURE

**DUDNIKOV R.G.,
competitor of the Department of Non-productive
Sphere Management
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In the article to theoretical approaches to the description of the essence of the project approach for the development of urban infrastructure are devoted. The project approach is considered in the context of modeling the processes of a project for the restoration or development of the city's infrastructure. It is noted that the redevelopment of industrial territories is beneficial not only to business, but also to city authorities. This not only allows you to maintain the architectural heritage in good condition and helps to move along the path of modern use of the infrastructure of the historical part of the city, but also frees the city budget from the burden that requires annual subsidies and occupies a lot of expensive land.

Keywords: project approach, urban infrastructure, process modeling, redevelopment of industrial facilities

Постановка проблемы и актуальность. Мировой опыт и экономическая практика показывают, что уровень жизни граждан был, есть и будет основным показателем социально-экономической стабильности в стране, показателем, который утверждает развитие экономики страны и определяет ее место в мире. Специфика экономической ситуации в Луганской и Донецкой Народных Республик характеризуется не только тем, что экономика переживает тяжелый кризис, происходит трансформационный этап в процессе вхождения региона как нового субъекта Российской Федерации, но и отсутствием условий для полного раскрытия всех

возможностей каждого города и района данных Республик. Поэтому рассмотрение проектного подхода как эффективного инструмента в обеспечении развития восстановления и развития инфраструктуры становится важнейшей составляющей в процессах принятия управленческих решений на уровне местных администраций. Также следует рассмотреть проектный подход в виде моделирования процессов проекта восстановления или развития инфраструктуры города, что говорит о наличии гибкой системы управления городом или районом. Это необходимо для допущения частных модификаций без всеобщего изменения в общей программе социально-экономического развития территории.

Анализ последних исследований. Развитие теории управления проектами прослеживается в огромном количестве российских и зарубежных авторов таких, как: Бегак М.В., Боравская Т.В., Венчикова В.Р., Гусева Т.В., Жигилей О.Н., Захаров А.И., Королева Е.Б., Кряжев А.М., Литвинова Т.А., Миронов А.В., Молчанова Я.П., Петров И.В., Руут Ю., Сергиенко О.И., Сивков С.П., Скобелев Д.О., Сокорнова Т.В. и другие [1, 2, 3, 7]. Однако следует отметить важность применения такого подхода в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, в части инфраструктурного развития такая проблема прослеживается в исследованиях Ободца Р.В. [10], И.В. Щукиной, Д.В. Галкина [18], Н.С. Рычихиной, О. А. Смирновой [13] и многих других. Однако моделирование данных процессов не рассматривается в части внесения изменений в процессы реализации проектов.

Изложение основного материала исследования. На первом этапе моделирования, как правило, следует определить специфику и характеристику проекта в условиях ограничений, заранее определенных вероятным характером разработки. Однако, в процессе развития проекта, данные ограничения могут быть сокращены и, в результате, совпасть с прогнозируемыми потребностями конкретной группы (рис. 1).

Рис. 1. Согласование продукта и рынка посредством определения проекта [12]

Тем самым определение проекта, как такового, в еще большей степени заостряет внимание на конкретных потребностях потребительского рынка. В системном понимании проект представляется «черным ящиком». Входом в этот «ящик» являются технические требования и условия финансирования, а результатом работы является достижение планируемых и требуемых результатов. На рис. 2 представлена основная модель всех групп процессов в проекте.

Рис. 2. Моделирование групп процессов проекта [12]

По мнению ученого Пузыревского Л.С., моделирование процессов проекта неразрывно связано с моделями цикла жизни проекта: прогнозируемая и адаптивная [12]. К прогнозирующему типу моделей относят проекты с детальным планом достижений декларируемых целей и задач. К моделям реализации плана работ с адаптивным жизненным циклом проекта относят проекты с заведомо предусмотренными возможностями изменений в процессе достижения основной цели проекта, то есть проекты, в которых изначально не предусмотрено детальное планирование проектных работ. Первые упоминания о моделях цикла жизни проекта прогнозирующего типа относят к началу 70-х XX века. В таких моделях выполнение проектных работ обеспечивается наличием необходимых ресурсов: материальных и финансовых ресурсов (М), оборудование (Е), человеческий ресурс (Н).

Эффективность проектных работ достигается путем управления (U) процессом реализации проекта, которое, в свою очередь, обеспечивает распределение ресурсов М, Е и Н, координацию выполняемого алгоритма работ и компенсацию влияния внутренних (V) и внешних (W) факторов.

Теоретическое обоснование использования модели базировалось на экономических предпосылках о полноте достижения структурированных целей проекта и возможности их рационального упорядочивания.

На рис. 3 представлена функциональная схема проекта в определении замкнутых систем менеджмента. Данная схема подчеркивает значимость обратной связи по текущим показателям проекта и текущим потребностям ранка.

С позиции теории систем управления, проект, как объект управления, должен быть контролируемым и управляемым. В этих целях определяются некоторые характеристики и показатели, по которым можно регулярно наблюдать состояние и процесс исполнения проекта.

Свойство управляемости проекта тесно граничит с условиями неопределенности, которые сопровождают практически любой проект. Поэтому, в целях обеспечения управляемости целесообразно учитывать наличие случайных факторов и рисков ситуаций.

Рис. 3. Функциональная схема проекта

Характеристика проекта, перечень и требования, которые формулируются в техническом задании, используют для обоснования целесообразности и реалистичности проекта, для анализа процесса его исполнения, а также для итоговой оценки уровня достижения установленных целей проекта и сопоставления фактических результатов с плановыми. К главным из них относят технико-экономические показатели, а именно: объем работ, срок исполнения, себестоимость работ, прибыль (доход), качество, уровень конкурентоспособности.

Центральным звеном большинства методов управления проектами является представление календарного плана работ в форме сетевого графика [4]. Сетевой график представляет собой графическое отображение на плоскости структуры комплекса работ проекта. Выполнение запланированных работ должно быть обеспечено ресурсами [6]. Эффективное управление ограниченными ресурсами – одна из наиболее важных и сложных задач управления проектами, особенно в условиях внешней нестабильности (экономические санкции, инфляционные процессы и пр.). В литературе описано множество методов распределения ресурсов. Большинство из них основано на моделях линейного программирования.

С развитием методов сетевого управления появилась потребность в согласованном решении задач календарного планирования и распределения ресурсов между работами проекта [11, 14].

Контроль ограничений по ресурсам осуществляется при помощи ресурсных профилей – кривых, определяющих потребность в ресурсе того или иного вида в различные моменты времени.

Если в отдельные периоды ресурсный профиль выходит за пределы кривой наличного объёма ресурсов, значит ограничения не соблюдаются и проект нуждается в перепланировании.

Для реализации проекта на примере строительства или реконструкции промышленного объекта, в соответствии с ограничениями по ресурсам используются различные эвристические процедуры. Основная идея данных процедур состоит в следующем. Календарный план рассчитывается без учёта ресурсов, а затем, если обнаружен перерасход ресурсов, ряд работ сдвигается на более поздние сроки.

При этом используются различные правила предпочтения, определяющие, какая из возможных работ должна начаться первой: работа с наименьшим резервом, наиболее ресурсоёмкая работа, работа с наименьшим номером и т.д. Такие эвристические процедуры достаточно просты и в ряде случаев дают неплохие результаты [9, 15].

Однако, при таком подходе задачи распределения ресурсов и календарного планирования всё же решаются отдельно. На каждой стадии используются особые, характерные для неё ресурсы. Между стадиями жизненного цикла происходит обмен финансовыми, материальными и информационными потоками. При этом движение финансового потока в проекте приводит к движению потока материальных ресурсов, который, являясь составной частью воспроизводственного цикла, вызывает также встречный финансовый поток [8]. Всякое движение (как изменение состояния) вызывает поток соединенной информации.

Важным влияющим фактором, который может существенно изменить показатели прибыли по периодам, является динамика финансирования проектов в рамках всего предприятия [17]. Динамика поступления финансирования не всегда соответствует текущим затратам, что влечет за собой дефицит на предприятии, а возможно и большие убытки. Проконтролировать состояние предприятия, с точки зрения комплекса проектов за требуемый период времени, можно с помощью построения финансовых профилей.

По результатам построенных профилей финансирования и сетевому графику, определяются сроки максимального дефицита ресурсов. На этих этапах рассматриваются проекты, которые несут большие затраты. Для них предлагается перенести работы на более поздние сроки, прервать проект, перераспределить или привлечь дополнительные ресурсы между проектами или отказаться от реализации проекта. При наложении двух кривых: ожидаемой прибыли и денежных поступлений от заказчика, можно увидеть несогласованность – дефицит средств по конкретному периоду производства [16]. После выявления такой ситуации необходимо рассмотрение временного расположения всех проектов заново для того, чтобы найти пути покрытия дефицита без привлечения инвесторов.

После внесенных изменений по проектам, изменению подлежат все показатели, которые требуют перерасчетов относительно состояния предприятия в целом. По результатам показателей по прибыли, платежеспособности и т.д. выбирается наилучший вариант снижения объема дефицита.

Не всегда работы соответствуют стратегии предприятия, что не дает возможности достичь поставленных целей. Важной задачей является комплексный контроль по всем выполняемым проектам и работам предприятия с учетом жизненного цикла проекта.

Проблема определения сроков и затрат на реализацию проекта при заданном уровне качества создаваемого продукта, решается в условиях существования противоречия между вероятностным характером проявления негативных последствий факторов риска и конкретных объемов ресурсов, необходимых для их устранения, в виде страховых запасов. Создание страховых запасов связано с замораживанием оборотных средств и нерациональным использованием основных фондов предприятия, что в условиях рыночных отношений является крайне нежелательным. Кроме этого, на предприятии должна быть разработана система предупредительных мер, снижающих вероятность проявления негативных факторов риска и механизмы восстановления ресурсов, что также обеспечивает устойчивость выполнения проекта. Только проекты, при формировании которых предусмотрены необходимые объемы страховых запасов и механизмы восстановления ресурсов, можно считать устойчивыми к проявлению заданного множества факторов риска. Эти требования регламентируются стандартами

технологической зрелости предприятий CMM (Capability Maturity Model). Во время проектирования промышленных объектов особое внимание необходимо уделять требованиям международных стандартов качества ISO 9000 редакции 2000. Стандарты требуют рассматривать создание новых объектов в виде единой сети процессов разработки, производства, контроля, испытаний, управления качеством, совершенствование системы качества предприятия, реализации мероприятий по снижению вероятности проявления факторов риска и устранения их последствий, а также бизнес-процессов в рамках предприятия и его внешней деятельности.

Во многих работах в области теории рисков и управления проектами решаются отдельные задачи управления качеством, ресурсами, сроками и финансами проектов, структурирования программ развития техники, оценки их реализуемости. Риски рассматривают с позиции оценки соотношения «вероятность – ущерб» методами анализа чувствительности проектов. Удорожание работ проекта и увеличения сроков его реализации определяют в основном путем их умножения на коэффициенты, полученные или статистическим путем, или с помощью экспертов, в условиях уникальности проектов приводится к большим отклонениям. Это ведет к существенному превышению сметной стоимости и невыполнению сроков реализации проектов (вплоть до их остановки).

В каждом городе найдётся своё промышленное здание, лучшие времена которого остались позади – бывшие заводы, фабрики, станции почтовой сортировки, заброшенные ГЭС, отжившие своё речные вокзалы. Как правило, такие здания находятся в неплохом состоянии, в жилой черте города, обладают архитектурным наследием и занимают ликвидные земельные участки.

Мировая практика в вопросе заброшенных зданий основывается на принципе их сохранения и преобразования в новое пространство с новым смыслом. Редевелопмент промышленных территорий выгоден не только бизнесу, но и городским властям. Это не только позволяет поддерживать архитектурное наследие в хорошем состоянии и помогает двигаться по пути современного использования инфраструктуры исторической части города, но и освобождает городской бюджет от обузы, требующей ежегодных

дотаций и занимающей много дорогой земли. Примеров такого редевелопмента огромное количество как в зарубежных странах, так и в российских городах [5]. Рассмотрим наиболее интересные:

1. Наиболее заметным является дизайн-завод «Флакон», в 2011 включенный журналом Форбс в список 14 проектов, изменивших облик Москвы к лучшему за предшествовавшие 20 лет. Изначально в этих стенах располагался стекольный завод, в течение 150 лет выпускавший флаконы для духов. В 2000 г. завод реконструировали, и теперь там располагается большое количество офисных зданий. По оценке журнала «Секрет фирмы», доход от аренды в докризисном 2013 году составлял порядка 200 миллионов рублей в год, что еще раз доказывает возможную прибыльность такого рода деятельности.

2. Бахметьевский гараж – комплексные постройки в стиле конструктивизма, созданные в 1927 году авангардистами Константином Мельниковым и Владимиром Шуховым. Комплекс включает в себя административный корпус и здание авторемонтных мастерских, также признанных объектами культурного наследия. С 1999 года автобусный парк перевели, а старую территорию Правительство Москвы передало в безвозмездное временное пользование Московской марьино-рощинской еврейской общине. С 2008 по 2012 год в здании располагался центр современной культуры «Гараж». Во время работы центра там проходили выставки, семинары, лекции, дискуссии и кинопоказы. Затем «Гараж» передали Еврейскому музею и центру толерантности.

Выводы. Таким образом большинство работ ученых дальнего зарубежья и России по проблеме применения проектного подхода в развитии инфраструктуры города имеет в основном описательный характер, в которых необходимость решения этих задач декларируется в виде требований. Конкретные методологии, методы, модели и информационные технологии формирования и управления проектами и программами, устойчивых к воздействию факторов экологического риска, в этих работах практически не предлагаются. Особое внимание стоит обратить на отсутствие сформированного подхода к определению устойчивости проектов по внедрению наиболее доступных технологий (НДТ).

В основном успех проектов и программ связывается с устойчивым развитием самого предприятия с применением НДТ,

которое определяется на основе бухгалтерской и управленческой отчетности. При этом основное значение придается анализу прошлого периода деятельности. Прогнозирование устойчивого состояния производится очень укрупнено, на основании вероятностного анализа объема будущих продаж, ценовой политики предприятия на рынке, анализа собственных расходов и изменения структуры системы налогообложения. Риски учитывают также укрупнено, путем изменения значений этих показателей на прогнозируемую вероятностную величину. Ряд авторов пытаются использовать для анализа устойчивости математический аппарат теории автоматического управления и регулирования. Однако, вызывает сомнение обоснованность возможности применения математических критериев анализа устойчивости для закрытых систем, динамика которых описывается системой дифференциальных уравнений, к процессам разработки и производства, которые, по сути, являются детерминированными или вероятностными событийными процессами к проектам и программам, которые, по сути, являются открытыми системами.

Список использованных источников

1. Бегак, М.В. Наилучшие доступные технологии и комплексные экологические разрешения: перспективы применения в России. / М.В. Бегак, Т.В. Гусева, Т.В. Боравская, Ю. Руут, Я.П. Молчанова, А.И. Захаров, С.П. Сивков. – М.: ЮрИнфоР – Пресс, 2010. – 218 с.
2. Бегак, М.В. О применении наилучших доступных технологий в очистке сточных вод в Европейском Союзе / М.В. Бегак, Т.В. Гусева // Чистая вода: проблемы и решения. 2011. № 1-2. С. 50-53
3. Боравский, В.Б. Роль и место НДТ в российском нормативном поле / В.Б. Боравский // Контроль качества продукции. – № 6 – 2014. – С. 22-24.
4. Волков И. М. Проектный анализ: учеб. пособие. Гриф МО РФ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М.: ИНФРА – М, 2009. – С. 278.
5. Вторая жизнь промышленных объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tvspb.ru/programs/stories/477528>. – Дата обращения
6. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами:

практическое руководство / пер. с англ. – М.: ДИС, 2010. – С. 102

7. Гусева, Т.В. Наилучшие доступные технологии как инструмент промышленной и экологической политики. / Т.В. Гусева, М.В. Бегак, Я.П. Молчанова, А.В. Миронов // Вестник российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева: Гуманитарные и социально-экономические исследования. – 2015. – Т. 2. № 6. – С. 62-76.

8. Клейменова Е. М. Оперативное распределение ресурсов при управлении проектами НИОКР на промышленном предприятии / Е. М. Клейменова // Материалы 6-й мультikonференции по проблемам управления МКПУ-2013, с. Дивноморское, Геленджик, Россия. Т.3. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2013. – С. 105.

9. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Уч-к. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – С. 226.

10. Ободец, Р.В. Принципы формирования инфраструктурного обеспечения региона / Р.В. Ободец, Я.В. Ободец // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2015. – Т. 11, № 1. – С. 39-45.

11. Пинто Д.К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2009. – С. 55

12. Пузыревский Л.С. Основы организационного проектирования. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 2012. – С. 65

13. Рычихина, Н. С. Проектное управление как важный инструмент управления развитием малых городов / Н. С. Рычихина, О. А. Смирнова // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 7 (132). – С. 582-587. – DOI 10.34925/EIP.2021.132.7.099. – EDN QZTBSZ.

14. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: Стандарты, методы, опыт. – Пер. с англ.- М.: Изд-во Олимп-бизнес, 2006. – С. 108

15. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов / под науч. ред. В.И. Воропаева. - М.: Проектная Практика, 2010. – С. 75.

16. Фунтов В. Н. Основы управления проектами в компании / В. Фунтов. - [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2008. – С. 107

17. Хэлдман К. Управление проектами / К. Хэлдман. – М.: ДМК Пресс, 2008. – С.35

18. Щукина, И. В. Применение инструментов проектного управления в региональной информационной системе закупок: на примере города Севастополя / И. В. Щукина, Д. В. Галкин // Финансовые рынки и банки. – 2022. – № 5. – С. 201-206.